

FIZYKA**Geofizyka****Любимов В.В.***ИЗМИРАН***К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ ГРАДИЕНТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА МОРЕ: НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ ГМС**

Вопросам создания магнитометрической аппаратуры для морских исследований и ранее уделялось большое внимание в научном сообществе. Делались попытки создания уникальных средств и приборов как для реализации конкретных научных исследований, так и для проведения производственных, поисковых и специальных работ по исследованию магнитного поля Земли (МПЗ) в морской среде. При этом, ввиду более простой их реализации, в большей степени упор был сделан на создание приборов измеряющих модуль вектора магнитной индукции (ВМИ). Информация по созданному ранее морскому инструментарию и приборам по измерению модуля ВМИ и его градиента представлена в работах [1-6]. На **рис.1** показаны некоторые из созданных магнитометров для проведения исследований на море [6].

В настоящее время одним из главных направлений в морской магнитометрии по-прежнему является более масштабное внедрение в практику морских магнитных съёмок техники и методики дифференциальных магнитных измерений на акваториях Мирового океана, разработка новых аппаратурных комплексов высокой разрешающей способности для измерения градиента как модуля ВМИ, так его составляющих.

Градиентометрический метод изучения МПЗ [1-4], один из основных используемых при гидромагнитной съёмке (ГМС), реализуется путём синхронного измерения значений модуля или составляющих ВМИ датчиками, разнесёнными на некоторое расстояние («измерительную базу» - ИБ), и последующего вычисления градиента поля в направлении этой ИБ. Отношение

позволяли проводить измерения значений модуля ВМИ поля Земли как на жёстких (небольшой длины), так и на гибких ИБ, с применением двух или более буксируемых гондол (БГ). Конструкции приборов позволяли в процессе ГМС использовать их для измерения как горизонтального, так и вертикального градиента МПЗ.

Одним из последних достижений создателей приборов для проведения работ в морской и водной среде в России была разработка и изготовление опытного образца морского компонентного градиентометра (МКГ). Этот прибор, созданный под руководством А.С. Зверева, позволяет измерять в процесс ГМС градиенты не только модуля ВМИ, но и его составляющих (компонент) с применением жёстких или гибких ИБ различной длины и положения. Схемное решение МКГ позволяет контролировать и фиксировать параметры буксировки, - скорость, положение и глубину погружения буксируемых гондол (БГ). Этот прибор предназначен для относительных измерений магнитного поля в пространстве в точках и градиента между ними в морских условиях, в том числе может эффективно использоваться для поиска ферромагнитных предметов и объектов.

МКГ состоит из двух основных частей, соединенных между собой кабелем буксиром, - **набортной** и **забортной** (буксируемой). Функциональная схема МКГ представлена на **рис.2**. Набортная часть прибора включает в себя блок питания (БП) и персональный компьютер (ПК) и устанавливается на борту судна_буксировщика. Забортная часть прибора включает в себя два буксировочных кабеля (БК) и две погружные гондолы (ПГ), которые буксируется на расстоянии (для исключения влияния магнитной массы судна) не менее трех длин корпуса судна_буксировщика от его кормы. При этом максимальная скорость буксировки ПГ составляет не более 10 узлов при допустимой амплитуде волнения моря не выше 5 баллов. Общий вид отдельных частей прибора и схема его использования при проведении ГМС показаны соответственно на **рис.3а** и **рис.3б**. ПГ сконструирована таким образом, чтобы иметь возможность буксировки на горизонтах и глубинах до 130 м. Общий вид ПГ и её размеры показаны на **рис.3а**, **рис.4в** и **рис.4г**. Глубина погружения каждой из ПГ фиксируется при помощи встроенного датчика гидростатического давления (ДГД), позволяющего иметь информацию о ходе и глубине буксировки ПГ с точностью не хуже 0,2 м.

Рис.2. Функциональная схема МКГ

Блок-схема измерительной части МКГ (измерительного модуля – **ИМ**) прибора, который расположен в каждой из ПГ, - показана на **рис.4а**. ИМ (см. фото) включает в себя плату микроконтроллера (**ПМ**), плату инклинометров (**ПИ**) и магниточувствительный датчик (**МЧД**). Измерение составляющих ВМИ в приборе и градиента между ними осуществляется с помощью (см. **рис.1а**) двух аналоговых трехкомпонентных феррозондовых МЧД типа FLC3-70 [8]. Аналоговые сигналы, поступающие с выхода каждого из трех измерительных каналов обоих МЧД и соответствующие компонентам ВМИ, преобразуется (см. **рис.4а**) в цифровой код с помощью 24-х разрядного аналого-цифрового преобразователя (**АЦП**).

Рис. 3. Общий вид набортной и буксируемой частей МКГ (а) и схема буксировки прибора (б).

Для контроля пространственной ориентации МЧД используется двухкомпонентный инклинометр, который содержит два устройства для измерения угла наклона. Инклинометры X и Y измеряют отклонения от горизонтали плоскости, проходящей через осевую линию гондолы и перпендикулярную «вертикали» гондолы, инклинометр R измеряет угол наклона (*вращения*) гондолы в плоскости, перпендикулярной осевой линии. Расположение инклинометров относительно МЧД в ПГ показано на **рис.4б**. С помощью инклинометров осуществляется измерение углов крена и дифферента ПГ, при этом точность этих измерений составляет $\pm 0,1$ угл. град.

Для контроля глубины хода ПГ применяется цифровой ДГД, который расположен (см. **рис.4г**) внутри ПГ на максимальном удалении от МЧД.

Чувствительный элемент ДГД соединяется с помощью канала с внешней средой (водой).

Информация с каждой ПГ по последовательному интерфейсу RS422 передается по кабелю на борт судна. Проходя через наборное устройство преобразования интерфейса (ПИ), которое входит в состав БП (см. **рис.2**), - данные преобразуются в стандарт RS232 и поступают на ПК.

Рис. 4. Погружная гондола: блок-схема (а) ИМ, взаимное расположение МЧД и инклинометров (б) в гондоле, внешний вид (в) гондолы и внутренне расположение (г) ИМ.

С помощью программного обеспечения, осуществляется накопление и обработка измеренных аналоговых и цифровых данных и их визуализация в той или иной форме на дисплее ПК. Для точной временной и позиционной привязки текущих измерений МКГ к местности, к COM порту компьютера подключен (см. **рис.2**) приёмник GPS.

В качестве БК используется немагнитный кабель на основе кевлара с повышенным разрывным усилием, порядка 1500 кг. Этот кабель (см. **рис.3а**) имеет внешний диаметр 12 мм и включает в себя две токопроводящих жилы для подачи напряжения питания, две витых пары для передачи цифровой информации и немагнитный экран. Длина кабеля (БК1), соединяющего ближнюю БГ с набоортной частью прибора, составляет 300 м. Для измерения горизонтального градиента поля при ГМС в комплект МКГ входит два кабеля (БК2) длиной 20 м и 100 м, которые позволяют проводить съёмку используя различные измерительные базы.

Конструкция ПГ в сборе показана на **рис.4в**. Гондола состоит из немагнитного корпуса с закрепляемыми на нём съёмными стабилизатором и грузом. Стабилизатор предназначен для увеличения устойчивости ПГ при буксировке, а груз необходим для уменьшения колебаний гондолы вокруг продольной оси и для фиксации положения ее вертикальной плоскости. Ближняя от кормы судна БГ, - имеет два кабельных ввода, а дальняя гондола, - один ввод.

МКГ имеет измерительные диапазоны по всем компонентам ВМИ по каждому из магнитометрических каналов от 0 до ± 70 мкТл, при этом основная погрешность измерений составляет не более 5 нТл, а точность отсчёта, реализуемая при помощи АЦП, составляет 0,1 нТл. Диапазон регистрации градиента между МЧД в ПГ по каждому из измерительных магнитометрических каналов лежит в пределах от 0 до ± 10 мкТл.

Диапазон регистрируемой допустимой глубины погружения БГ составляет от 0 до 130 м, при этом точность регистрации глубины хода и погружения составляет 0,2 м.

Информация от измерительных каналов магнитометров (от ИМ) в двоичном коде выводится через последовательный интерфейс RS422 по линии связи (*две жилы буксировочного кабеля*) в набоортное регистрирующее устройство со скоростью 115200 бод.

В процессе ГМС при использовании морских или научно-исследовательских судов питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ± 22 В и частотой 50 ± 5 Гц, при этом общая потребляемая мощность составляет не более 50 В.А. Для работ, выполняемых с использованием различного типа малых «плавающих средств» (например, плоты, лодки и прочее),

предусмотрена возможность питания МКГ от аккумуляторной батареи напряжением 10...15 В.

Рис.5. Примеры цифровой регистрации данных МЧД и инклинометров (X, Y, R) на ПК и некоторые результаты использования МКГ при проведении различных морских исследований (профильная и полигонная ГМС).

Корпуса обоих ПГ, выполненных на основе полиуретановой немагнитной трубы (толщина стенок корпуса 18 мм), имеют габаритные размеры: диаметр 70 мм и длину 1000 мм. Масса одной ПГ, включая расположенные внутри неё ИМ и МЧД, - составляет не более 10 кг, а общая масса применяемого в приборе в различных его вариантах использования буксировочных кабелей, - составляет не более 100 кг.

Наборная часть МКГ (БП и ПИ) имеет размеры 120 x 50 x 200 мм и вместе с ПК имеет общую массу не более 5 кг.

Опытный образец МКГ прошёл лабораторные испытания, метрологические исследования в магнитной обсерватории, натурные и эксплуатационные испытания на акваториях (см. **рис.5**) в процессе ГМС и показал удовлетворительные результаты. В процессе испытаний отработывалась методика работы с двумя ПГ с применением жёсткой (небольшого размера) и гибкой ИБ. Проводилась отладка и опробование программного обеспечения для МКГ и его применение совместно с комплексом других геофизических приборов, используемых одновременно при ГМС.

В отличие от ранее разработанной модели аналогичного прибора под названием MFMG-1 [9], обладающего примерно схожими параметрами, который позволял измерять составляющие ВМИ, вычислять модуль и его градиент между БГ, МКГ является компонентным градиентометром и имеет возможность регистрации также и сами градиенты составляющих ВМИ между БГ.

Созданный прибор успешно использовался для ГМС при проведении научно -- исследовательских и производственных работ (съёмки на полигонах) на акватории Мирового океана в ряде рейсов научно -- исследовательских судов Академии наук.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гордин В.М., Любимов В.В., Попов А.Г. Системы гидромагнитных наблюдений с квантовыми магнитометрами. Обзор // Серия "**Морская геология и геофизика**". М.: ВИЭМС, 1980. - 72 с. **DOI: 10.5281/zenodo.2572913**
2. Гордин В.М., Розе Е.Н., Углов Б.Д. Морская магнитометрия. М.: Недра, 1986. - 232 с.
3. Ревякин П.С., Бродовой В.В., Ревякина Э.А. Высокоточная магниторазведка. М.: Недра, 1986. - 272 с.
4. Беляев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филин А.М. Регистратор данных "Градиент" морского буксируемого дифференциального магнитометра // **Приборы и техника эксперимента**. М.: Наука, 2000. №2. С.165.
5. Городницкий А.М., Филин А.М., Малютин Ю.Д. Морская магнитная градиентная съёмка. М.: ВНИИРО, 2004. - 140 с
6. Любимов В.В. Новые магнитометры для градиентометрических исследований: Обзор разработок // **Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami 2012 /**

Materialy VIII Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 —15 listopada 2012/ Fizyka. Vol.17, Przemysl. Nauka I studia, 2012. S.58-69.

7. SeaSPY2 Longitudinal Gradiometer. Prospect Marine Magnetics Corp. 135 SPY Court, Markham, Ontario, Canada.(www.marinemagnetics.com)

8. Magnetic Field Sensor FLC3-70. Stefan Mayer Instruments GmbH & Co. KG, Wallstr. 7 D-46535 Dinslaken, Germany. (<http://www.stefan-mayer.com>)

9. Любимов В.В., Зверев А.С., Суменко К.Г. Феррозондовый поисковый буксируемый магнитометр-градиентометр: опыт разработки / **Евразийское научное объединение**. М. 2019. №1 (47). С.416-420. **DOI: 10.5281/zenodo.2560101**